

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Ижтимоий муносабатларнинг янги босқичга кўтарилишида автомобиль транспортининг аҳамияти

1. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич
2. Ғаффоров Оғабек Жуманазар ўғли

Аннотация: Ижтимоий муносабатлар ўзгармасдан ва ривожланмасдан қолиши мумкин эмас эди. Ҳамма ҳодисаларга тааллуқли бўлган ўзаро алоқадорлик хусусиятларидан ижтимоий муносабатлар ҳам четда қолиши мумкин эмас.

Anotation: Social relations could not remain unchanged and undeveloped. Social relationships cannot be left out of the participants related to physical activity.

Калит сўзлар: Ижтимоий муносабатлар, алоқадорлик, ақл-идрокининг юксалиши.

Key words: Social relations, communication, increase of intelligence.

Ижтимоий муносабатлар ўзгармасдан ва ривожланмасдан қолиши мумкин эмас эди. Ҳамма ҳодисаларга тааллуқли бўлган ўзаро алоқадорлик хусусиятларидан ижтимоий муносабатлар ҳам четда қолиши мумкин эмас. «Ижтимоий муносабатлар тизими очик тизим бўлиб, унга кириш – чиқиш эшиклари очик бўлиб, у доимий равишда ўзаро алмашинув ҳолатидадир. Бундан ташқари, унинг таъсири остидаги аввалдан дифференцияланган

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

тизимлар ҳам доимий тарзда ўзаро алмашинув жараёнига жалб этилган»¹. Бу шу билан ифодаланадики, даврлар ўтиши мобайнида ижтимоий муносабатлар ҳам замонга мослашиб боради. Ижтимоий муносабатларнинг субъекти ҳисобланган инсоният ақл-идрокининг юксалиши ижтимоий муносабатлар доирасида янгича ёндашувларнинг, ўзгаришларнинг вужудга келишига замин бўлди. Жумладан, транспорт воситаларининг кашф этилиши ижтимоий муносабатларнинг янги босқичга кўтарилишида алоҳида аҳамият касб этди². Агар, автомобилларнинг яратилиш тарихига назар соладиган бўлсак, илк автомобиллар ўша даврдаги аравалар негизида яратилган. Шу боис, уларни ўзиюлар аравалар деб аташган.

Шуни эслатиб ўтиш керакки, бу ўринда «ўзиюлар аравача» жумласи бекорга ишлатилмаган бўлса керак. Чунки, грекча autos – ўзи ва латинча mobilis – ҳаракатланадиган, юрадиган маъноларни билдирган сўзлар бирикмасидан келиб чиққан автомобил ибораси «Ўзи юрадиган» деган мазмунни англатади. Ушбу турдаги илк транспорт воситаси биринчи бўлиб Россияда яратилди. «1751 – 1752 йилларда Нижний Новгород губернияси (Россия) деҳқони Леонтий Шамшуренков икки киши оёғи билан юргизиладиган «ўзиюлар аравача» қурди. И. П. Кулибин бир қанча муҳим

¹ Парсонс Толкотт. Система современных обществ. – Москва: АспектПресс, 1998. – С. 18.

² Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

механизмларни, масалан, узатмалар қутисини таклиф қилди»³. Бу узатмалар қутиси ҳозирги замонавий автомобилдаги узатмалар қутисининг илк варианты саналган. Россиялик ушбу ихтирочилар яратган «ўзиюрар аравача»лар инсоннинг жисмоний кучи билан ҳаракатга келтириладиган механизмлар билан юрғизилган. Балким, шу жиҳати учун бу қурилмаларни велосепедга ўхшатадиганлар ҳам бор. Тўғри, «ўзиюрар аравача»ларни кашф этилиши велосепедларнинг яратилишига ҳам туртки бўлган. Чунки, уларнинг иккаласи ҳам инсон кучи билан ҳаракатга келади. Лекин, «ўзиюрар аравача»ларни велосепедлардан кўра автомобилларнинг ўтмишдоши бўлган десак ҳақиқатга яқин бўлади. Ижтимоий муносабатларнинг маълум маънода ўзгаришига ушбу омиллар таъсир этган. Инсонлар янада юксакликка кўтарилиш учун бошқа воситаларни ўйлаб топиб ишлаб чиқаришга ҳаракат қилганлар. Оддийликдан муракабликка интилиш юз берган⁴.

Автомобилларнинг келиб чиқишини кейинги, балким асосий ҳисобланган йўналиши бу – буғ билан ҳаракатга келтириладиган двигателлар ўрнатилган машиналар эди. Таъкидлаш керакки, буғ билан юрадиган автомобиллар бирданига, яхлит ҳолда ихтиро қилинмади. Балки бу турдаги транспорт тури ўн йиллар давомида, турли ҳудудларда, бир-биридан мустақил изланишлар олиб борган ихтирочилар томонидан босқичма-босқич

³ ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЯСИ. А – харфи. «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти. ТОШКЕНТ. 130 -бет. www.ziyouz.com кутубхонаси. 31.05. 2020. Санасида мурожаат қилинган.

⁴ Бахриддин Лутфуллаевич Салимов (2022) ЎЗБЕКИСТОН ТАРАҚҚИЁТИДА КОММУНИКАЦИЯ ВА ТРАНСПОРТ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ. Academic research in educational sciences, 3 (TSTU Conference 1), 403-407.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

кашф этила борди. Муайян камчиликларга эга бўлгани учун бу йилларда яратилган буғ машиналари оммалаша олмади ва омадсизликка учради. Фақат, 1784 йилга келиб инглиз механиги Жеймс Уатт буғ машинасини анча такомиллашган вариантыни ихтиро қилди ва бу ихтиро барча транспорт турларининг ривожидида ҳал қилувчи роль ўйнади. Шундан кейин, буғ билан ҳаракатга келувчи машиналар кўпайиб, сифат жиҳатидан ҳам такомиллашиб борди. Шулардан бири 1801 йилда Ричард Тревитик томонидан ясалган буғ машинаси эди. Бироқ, орадан йиллар ўтиб ички ёнув двигателъ ўрнатилган машиналар буғ машиналарини ўрнини эгаллай бошлади. Бу жараёни 1860 йилда газ двигателини яратган Француз механиги Жак Этъен Лёнуар бошлаб берди. Кейинчалик немис ихтирочиси Николаус Отто бундай газ билан ҳаракатланадиган двигателни янада тежамли ва замонавийроғини яратди. Немис мутахассислари автомобилсозлик соҳасидаги ушбу ютуқлари билан кифояланиб қолишмади. Хусусан, Г. Даймлер 1882 йилда транспорт воситаларида самарали қўлланилган бензинли двигателни яратди. Ундан ихчамроқ, қулайроқ ва фойдали иш коэффенти юқорироқ бўлган двигател 1893 йилда немис инженери Рудольф Дизель томонидан ихтиро қилинди. 1888 йилда ирландиялик Джон Бонд томонидан пневматик шиналарни кашф этилиши автомобилсозлик ривожидида муҳим аҳамият касб этди. Шундан кейин автомобиллар кўплаб ишлаб чиқарила бошланди. Жаҳон миқёсида 1900 йилда – 8 минг дона, 1905 йилда – 78 минг дона, 1910 йилда – 468,5 минг дона, 1914 йилда – 2,5 миллион дона автомобиль бор эди. Автомобиллар сонининг ўсиши ҳозир ҳам давом этмоқда. Бугунги кун

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

статистикасига назар ташлайдиган бўлсак, ҳозирда «Жаҳон давлатларидаги автомобилларнинг умумий сони 1 миллиарддан ортиқ бўлиб, уларнинг катта қисми ривожланган давлатлар ҳиссасига тўғри келади»⁵.

Бу ўсиш бекорга эмас. Чунки автомобиль транспортига эга бўлиш ва уни тасарруф этиш бошқа транспорт турларига қараганда анча қулай бўлган. Ҳозирги даврда бизга маълум бўлган қуйидаги транспорт турлари бор: автомобиллар, поездлар, кемалар, турли хил учувчи қурилмалар, масалан самолётлар. Булар орасидан энг ҳамёнбопи, яъни арзонроғи – автомобиллардир. Самолёт, поезд ва кема сотиб олишга ҳамманг ҳам қурби етавермайди. Фақат бой, катта маблағларга эга кишиларгина ўзларига бу имкониятларни яратишлари мумкин. Бироқ, жамиятларнинг ҳеч қайсиниси, ҳаттоки АҚШ ёки бошқа тараққий этган давлатларнинг жамиятлари ҳам фақат бойлардан иборат эмас. Жамият ҳар хил ижтимоий қатламлардан, тоифа, табақа ва синфлардан иборат. Жамиятда яшовчи одамларнинг моддий аҳволи ҳам турлича бўлиши табиийдир. Автомобиллар энди кашф этилган 1900 йилларда ҳам, ҳозирги 2020 йилларда ҳам кўпчилик одамлар поезд, самолёт, кема каби транспорт воситаларини сотиб олмаган ва ола олмайди. Автомобилларнинг оммалашишига сабаб, уни ишлаб чиқарувчиларнинг янгиликка интилишлари, камхарж, тежамкор, ихчам ва сифатли автомобилларни яратишга бўлган интилишлари ҳамда автомобиллар оммавий – конвейр усулида ишлаб чиқаришга ўтишлари бўлган.

Эътироф этиш керакки, бундан анча йиллар муқаддам олиб кирилган

⁵ GEOGRAFIYA. Jahon iqtisodiy-ijtimoiy geografiyasi. – T.: O‘zbekiston, 2019. – B. 61-62.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

бу янгилик нафақат автомобилсозликда балки бошқа транспорт турлари соҳасида, қолаверса бутун ишлаб чиқариш саноатида туб бурилиш ясади. Стандартлаштиришнинг моҳияти шундан иборат бўлдики, энди ишлаб чиқарувчи корхоналар ўз маҳсулотларини муайян талаблар ва меъёрлар асосида ишлаб чиқаришлари шарт бўлди. Хусусан, автомобиллар ишлаб чиқарилишида автомобилнинг техник хусусиятларига, сифатига, хавфсизлигига, нархига ва бошқа жиҳатларига бир қатор талаблар қўйиладиган бўлдики, шуларнинг биронтасига жавоб бера олмаган автомобил бозорга чиқарилмайди. Иккинчи, оммавий – конвейр усулида ишлаб чиқариш бу бир хил моделдаги автомобилнинг бирданига юзлаб, минглаб ва ўн минглаб ишлаб чиқарилишидир. Ўз навбатида, бу жуда кўплаб сонли автомобиллар ишлаб чиқарилишига олиб борган.

Албатта, биз юқорида айтиб ўтган янгиликлар ва ишлаб чиқариш билан боғлиқ бошқа яна бир қатор омиллар борки, уларнинг бари автомобил транспортининг жуда кўплаб ишлаб чиқарилишига ва харидорлар томонидан доимий равишда сотиб олинишини таъминлаб келган ва таъминлаб келмоқда. Лекин, булардан ташқари автомобилларнинг бошқа транспорт турларига қараганда бир қатор афзалликлари ҳам борки, улар ҳам автомобилсозлик соҳасининг ривожига таъсир кўрсатиб келаётир. Бу афзалликлар қуйидагилардан иборат⁶:

⁶ Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

- автомобил транспортида юklar жўнатувчидан қабул қилувчига, бошқа транспорт турлари ёрдамсиз тўғридан-тўғри етказилиш имконияти бор;
- автомобилларга юklarни ортиш ва тушириш учун махсус жой керакмас. Ваҳоланки, тўхтаб туриш ва юklarни ортиш ва тушириш учун поездларга – вокзал, кемаларга – бандаргоҳ, самалётларга – аэропорт бўлиши шарт;
- автомобилларни бошқаришнинг бошқа транспорт турларини бошқаришга қараганда осонлиги ва қулайлиги;
- автомобилларга камроқ ҳажмдаги юklarни ташиш орқали ҳам фойда олишнинг мумкинлиги;
- автомобилларнинг юришида, тўхтаб туришида ва умуман ҳаракатланиш жараёнида турли манёврларнинг қилишида эркинлиги (мисол тариқасида масалан йўлга чиққан поездлар дуч келган жойда тўхташи ёки бурилиши мумкин эмаслиги);
- автомобилларнинг турли хил ёқилғи ва энергия манбааларидан фойдаланишини муқобил вариантларининг мавжудлиги;
- автомобиллар ҳаракатланадиган йўлларнинг йўналишларини кўплиги, йўлларнинг ўтказгич имкониятининг юқорилиги ва автомобиллар қатновини тўхтатмаган ҳолда янги йўлларни куриш, эскиларини таъмирлашнинг мумкинлиги.

Адабиётлар

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

1. Парсонс Толкотт. Система современных обществ. – Москва: АспектПресс, 1998. – С. 18.
2. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.
3. ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЯСИ. А – харфи. «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти. ТОШКЕНТ. 130 -бет. www.ziyouz.com кутубхонаси. 31.05. 2020. Санасида мурожаат қилинган.
4. Бахриддин Лутфуллаевич Салимов (2022) ЎЗБЕКИСТОН ТАРАҚҚИЁТИДА КОММУНИКАЦИЯ ВА ТРАНСПОРТ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ. Academic research in educational sciences, 3 (TSTU Conference 1), 403-407.
5. GEOGRAFIYA. Jahon iqtisodiy-ijtimoiy geografiyasi. – Т.: О‘zbekiston, 2019. – В. 61-62.

